

TRABAJO ARBITRADO

[Cierre de edición: 01 de agosto, 2019]

Sección: Artículos de Revisión: Reflexividades Polyphónicas

<http://revista.celei.cl/index.php/PREI/index>

polyphonia@celei.cl

Vol. 3, Núm. 2, Agosto-Diciembre 2019, págs.135-151

ISSN: 0719-7438

ORIGINAL

Polyphōnia. Revista de Educación Inclusiva
Publicación científica del Centro de Estudios
Latinoamericanos de Educación Inclusiva de Chile

Fecha de envío: 24 de noviembre, 2017
Fecha primera revisión: 12 de enero, 2018
Fecha segunda revisión: 06 de mayo, 2018
Fecha tercera revisión: 22 de mayo, 2018
Fecha de aceptación: 01 de julio, 2018
Publicada: 15 de agosto, 2019

La diferencia convertida en discapacidad en los discursos jurídicos y pedagógicos brasileños: un análisis de las leyes de educación especial¹

Júlia Clímaco

Magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación
FLACSO, Argentina.

Instituto de Psicología de la Universidade de Brasília.

Analista en Ciencia y Tecnología del Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq),
Coordenação do Programa de Pesquisa em Ciências Humanas e
Sociais, Brasil.

E-mail: juliaclimaco@gmail.com

 <https://orcid.org/0000-0003-3189-1806>

Resumen

Este artículo propone un análisis del discurso del ordenamiento jurídico de la Educación Brasileña de 1988 a 2006 y de cómo afectan y construyen a las personas con discapacidad. Investiga los lugares construidos para estas personas, producidas y entendidas como

¹ Artículo basado en la tesis de maestría: Clímaco, J. (2010). Discursos jurídicos e pedagógicos sobre a diferença na educação especial. 146 f. Dissertação (Maestría en ciencias sociales con orientación en educación)– Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Argentina, 2010. Accesible en la dirección electrónica <http://hdl.handle.net/10469/2674>.

“otros” de la educación, en el interior del propio espacio educativo, que a su vez está hecho para tratar, esconder, curar o doctrinar. Discute la discapacidad inscrita en redes de producciones de poderes, saberes y verdades sobre el cuerpo humano y cómo actúa en la elaboración de la discapacidad, al mismo tiempo en que crea un espacio para albergarla.

Palabras clave: *normalidad; discapacidad; educación especial; estudios de la discapacidad.*

Difference made into disability in Brazilian pedagogical and legal discourses: an analysis of the special education laws

Abstract

This article proposes an analysis of the discourse of the legal system of Brazilian Education from 1988 to 2006 and how they affect and build people with disabilities. Research the places built for these people, produced and understood as “others” of education, within the educational space itself, which in turn is made to try, hide, cure or doctrine. He discusses disability registered in networks of productions of powers, knowledge and truths about the human body and how it acts in the development of disability, while creating a space to house it.

Keywords: *normality; disability; special education; disability studies.*

Introducción

Este artículo analiza la construcción de la discapacidad como categoría en el ordenamiento jurídico brasileño, específicamente en las leyes educativas para personas con discapacidad. Para ello, investiga qué lugar fue designado para esas personas y cómo ellas propias fueron producidas como otros de la educación, pero a partir del espacio educativo. Ya llamada de educación de deficientes, educación de los excepcionales, educación enmendativa o escuela para retardatarios, la educación especial ofrecida a las personas con discapacidad varió según la definición de educación y de discapacidad en vigor. Así, es posible buscar una comprensión histórica de cómo la institución de la educación especial brasileña (separada de la educación general) fue construida y significada.

La propuesta de estudiar la construcción de la discapacidad, así como su espacio, desde una perspectiva social e histórica, es un campo nuevo y en expansión, especialmente en Brasil: hay considerable producción académica nacional sobre discapacidad, especialmente en el área de educación especial, como podemos ver en las revisiones de Siqueira y Aguilera (2015) y Silva y Carvalho (2017), con especial relevancia de las publicaciones “Revista Brasileira de Educação Especial” e “Revista Educação”. En esta producción, sin embargo, no se encuentran muchos trabajos que se refieran a la construcción de la categoría discapacidad.

Hay, sin embargo, importantes contribuciones venidas especialmente de investigadores dialogando con el modelo social de la discapacidad desde las ciencias sociales, la psicología y la educación: Diniz (2003a, 2003b e 2007a), Diniz, Medeiros y Squinca (2007b), Diniz, Medeiros y Barbosa (2010), Freitas (2012); Gesser, Nuernberg y Toneli (2012, 2013 y 2014) Mello y Nuernberg (2012), Gesser y Nuernberg (2014), Nuernberg (2015), Mello (2016), Pereira y Barbosa (2016). Y, dialogando con la categoría discapacidad y su construcción específicamente en la educación especial: Lunardi-Lazzarin y Hermes (2015) y Kuhnen (2017). En relación al tema aquí propuesto: la producción de la categoría discapacidad y el ordenamiento jurídico brasileño a su entorno, son posibles diálogos interesantes con Carvalho (2013), Lopes (2014) y Marquezan (2009a y 2009b).

Propongo, por lo tanto, un análisis de las leyes de educación especial, considerándolas como discursos que se refieren a los deficientes. La elección de estudiar la educación considera que los saberes educativos son fundamentales para la construcción de la discapacidad como opuesta a la normalidad, pues se basan en discursos más amplios de lo que es la discapacidad, de cuál o mejor manera tenerla en el espacio escolar. Ya la elección por estudiar la legislación ocurre porque las leyes son un lugar de disputa, de discursos disonantes. Percibir cómo los textos urdidos se modifican en el tiempo supone explorar la tela de significados y verdades sobre la discapacidad, así como permite ver continuidades y rupturas. Aunque las leyes no reflejan lo que ocurre en las escuelas y ni si reflejan en ellas, interesa analizar qué discursos producen la discapacidad como categoría:

[...] Estudiar el cómo del poder, es decir, tratar de captar sus mecanismos entre dos referencias o dos límites: por un lado las reglas de derecho que delimitan formalmente el poder, y por el otro, por el otro extremo, el otro límite, los efectos de verdad que ese poder produce, lleva y que, a su vez, lo prorrogan. Triángulo, por lo tanto: poder, derecho, verdad (Foucault, 2008, p.33).

Para este análisis, algunos sustentos teóricos son importantes: el modelo social de la discapacidad y los estudios de la discapacidad, y su cuestionamiento a la normalidad; y la comprensión de que el lenguaje no es transparente: nombrar y clasificar a las personas produce discursos sobre quiénes son y cómo deberían ser.

El modelo social de la discapacidad surgió en Inglaterra, en la década de 1970, definiendo a las personas con discapacidad como un grupo oprimido que exigía cambios, como el control sobre sus propias vidas, trabajo independiente y vivienda. Se contraponían a lo que denominaron modelo médico de cura y rehabilitación, basado en definiciones biológicas y déficits individuales. La discapacidad comenzó a ser significada como el resultado de sociedades excluyentes, que imponen barreras y segregación a las personas con lesiones², impidiendo su participación social. Para esa perspectiva, se debe llevar en cuenta a los sistemas sociales, económicos, culturales y simbólicos como productores de discapacidad y reivindicar que son las personas con discapacidad quienes tienen que narrar su propia experiencia a la luz de los sistemas materiales y discursivos que les vienen siendo impuestos.

Con mediaciones, coeficientes y padrones, la normalidad clasifica y califica los cuerpos a lo largo de una curva (Davis, 2002), separada en grados de capacidad y

² La traducción de los términos presentados por los *Disability Studies*, como *Impairment*, no es tarea fácil para la lengua portuguesa (como tampoco para la castellana, N.T.). Para Diniz y Squinca, el término representa “variaciones corporales, al paso que *disability* es lo que expresa la interacción del cuerpo con la sociedad” (2007b, p.2507) y proponen su traducción por *lesão* (lesión), término que utilizaré en adelante.

discapacidad, de normalidad y anormalidad, de adaptación e inadecuación y atribuye su causa a un defecto individual, a una falta personal (Linton, 2006, p.162).

Ancorados en el modelo social, los Estudios de la Discapacidad buscan introducirse en las discusiones sobre la construcción de la discapacidad en un marco cultural, político, social e histórico con la deconstrucción de la propia normalidad como un dato natural (Garland-Thomson, 2006). La discapacidad sería, por lo tanto, una construcción de juegos de poder alrededor y sobre los cuerpos.

Partiendo de la concepción de que nuestras prácticas cotidianas no son naturales, el estudio de qué estrategias de poder y juegos de verdad se operan es un paso fundamental para afirmar su carácter histórico y social. Partiendo, aun, de la concepción de que la significación de lo real ocurre en el lenguaje, en disputas por palabras -disputa por poder narrar- el estudio de la producción de discursos también es fundamental (Fairclough, 2001 y 2003; Chouliaraki y Fairclough, 1999; Ramalho y Resende, 2011; Resende y Ramalho, 2006; Rogers et alli, 2005).

Sobre el recorrido metodológico

El recorte analítico es la legislación educativa específica para los deficientes de 1988 hasta el año de 2006. Aunque este intervalo sea corto para grandes rupturas, es un período histórico importante por haber supuesto un fortalecimiento de los movimientos y de las personas con discapacidades, así como el surgimiento del modelo social y la definición de discapacidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El análisis comienza con la Constitución Brasileña de 1988, primera promulgada en el período democrático después del término del Golpe Militar iniciado en 1964.

El término del recorte es el año de 2006 siendo que, a inicios del 2007, fue firmada la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo³, que pasa a incorporar la legislación brasileña en el año 2008, mediante el Decreto Legislativo n° 186/2008 y el Decreto n° 6.949/2009. Esa convención abarca diversas demandas de las personas con discapacidad a partir del modelo social y necesita, por lo tanto, de un análisis específico de los impactos de su promulgación. Caiado (2009) teje algunas consideraciones sobre la Convención y cómo ella se relaciona con la educación.

Tras la lectura exhaustiva de las leyes referentes a la discapacidad, fueron seleccionadas, con base en la relación con el tema propuesto, las siguientes leyes, decretos, portarías, resoluciones y pareceres en sus redacciones originales:

1. Constitución Federal de 1988; 2. Decreto n° 3.298, de 20 de Diciembre de 1999; 3. Decreto n° 5.296 de 02 de Diciembre de 2004; 4. Decreto n° 5.626 de 22 de Diciembre de 2005; 5. Ley n° 7.853 de 24 de Octubre de 1989; 6. Ley n° 8.069 de 13 de Julio de 1990; 7. Ley n° 9.394 de 20 de Diciembre de 1996: Directrices y Bases de la Educación Nacional – LDB; 8. Ley n° 10.098 de 19 de Diciembre de 2000; 9. Ley n° 10.172 de 09 de Enero de 2001: Plan Nacional de Educación; 10. Ley n° 10.436 de 24 de Abril de 2002; 11. Ley n° 10.845 de 05 de Marzo de 2004; 12. Parecer CNE/CEB de 17 de agosto de 2001; 13. Portaria n° 1.793 de Diciembre de 1994; 14. Portaria n° 1.010 de 10 de Mayo de 2006; 15. Resolución CNE/CEB n° 2, de 11 de Septiembre de 2001.

³ UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, firmada en Nueva York el 30 de marzo del 2007. El texto de la convención puede ser accedido en: <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html#Fulltext>

Se siguió la orientación de Ramalho y Resende (2011) de comenzar con una lectura cuidadosa de las leyes para observar sutilezas y contornos lingüísticos discretos que pudieran emerger. Eso fue hecho con base a dos guías para lectura: norma y normalidad y la discapacidad como déficit individual. Posteriormente, fueron organizados quince ejes de análisis⁴, a partir de los cuales se realizó la última etapa del análisis, que posibilitó la estructuración de la discusión en dos grupos principales: las construcciones de la discapacidad y los espacios y tiempos educativos construidos para ella.

Construcciones de la discapacidad: otros del espacio y del tiempo educativo

Denominaciones

Los términos utilizados para nombrar la discapacidad y a las personas con discapacidades evidencia la elección por un camino discursivo. Para los teóricos Mutua y Smith (2006: 122), las personas con discapacidad, históricamente, no han elaborado esos significados, que vienen designando -y delimitando- las posibilidades de estar en el mundo.

La Constitución de 1988 usa el término *portadores de discapacidades*⁵, que nos remite a la esfera médica, de trastornos, síndromes, enfermedades, pues carga la idea de contagio, enfermedad, de peligrosidad. Como afirma Marquezan (2009) “la palabra ‘portador’ se vincula al lenguaje médico-sanitarista y tiene el sentido de portar o conducir, traer consigo o en sí, hospedar y transmitir algo nocivo que puede contagiar. [...] la designación ‘portadora’ actualiza una memoria asociada a enfermedad, dolor, sufrimiento, rechazo, muerte” (p.131).

La Ley 7.853, de 24 de octubre de 1989 usa el término *personas portadora de discapacidad*, sin reducir la persona a su discapacidad: además de *portador*, pasa a ser también *persona*, pero sigue el uso del término *portador*, con la misma significación anterior. Según Sasaki (2002), el término portador es un equívoco, porque en la medida en que busca entrar en los dominios de lo políticamente correcto, instituye el verbo portar, que trae la idea de cargar, como si la discapacidad fuera acoplada a la persona, como algo que ella carga. Por otro lado, el término trae la idea de portador como hospedero: él porta -en sus genes, en su cuerpo, o sea, dentro de sí- una discapacidad. Los grupos organizados de personas con discapacidad rechazan esos términos (Diniz, 2007); la persona con discapacidad no porta ni carga la discapacidad, pero tiene una discapacidad.

La Ley de Directrices y Bases 9.394 del 20 de diciembre de 1996 (en adelante referida como LDB), siguiendo la línea del Relatorio Warnock (1978) y la Declaración de Salamanca (1994), emplea el término *Educandos con necesidades especiales* o aun *Educandos portadores de necesidades especiales*. Para Lopez (2014), la elección del término necesidades especiales se pretende neutra, pero aun ignora las condiciones socio-históricas y materiales de producción de esa categoría en el silenciamiento e invisibilización de las diferencias en el aula.

No hay distinción entre el uso de *con* y el uso de *portadores*, pese a que ambos se refieren a concepciones de discapacidades bastante diferenciadas. Hay, sin embargo, la novedad del uso de un calificador para *portadores*, que es el *educando*, lo que lo restringe a la

⁴ Para las pautas de análisis completas, ver los anexos de la tesis (Clímaco, 2010).

⁵ El itálico será utilizado para reproducir términos o fragmentos tal como se encuentran en las leyes.

esfera educativa, siendo que sus necesidades no son, necesariamente, educacionales: el *educandos* es un calificador de la persona y no de la necesidad. Eso implica que la necesidad especial es de la persona, a déficits individuales, y no de la educación.

La ley 10.172 del 9 de enero del 2001: Plan Nacional de Educación usa el término *personas con necesidades especiales en el campo del aprendizaje* que altera la calificación de la persona para la calificación de las necesidades especiales como referentes al campo educativo. Las necesidades especiales pasan a ser las del campo del aprendizaje, lo que no es lo mismo que decir que son necesidades educativas especiales, porque las necesidades especiales son de la persona con discapacidad, aunque solo en el campo del aprendizaje. En esa misma Ley, hay alternancia en la denominación de las personas con discapacidad según el nivel de enseñanza a que el Plan se refiere: en la Educación Infantil son *niños especiales*, en la Enseñanza Básica: *portadores de necesidades especiales*, ya en la Enseñanza Media, hay el uso tanto de *portadores de discapacidad* cuanto de *necesidades especiales de aprendizaje*. La Resolución CNE/CEB n°2, del 11 de septiembre del 2001, añade el verbo *presentar: estudiantes que presenten necesidades educacionales especiales*.

La inconstancia y alternancia de los términos para nombrar a las personas con discapacidad pueden evidenciar la falta de consenso alrededor del tema. Nuevos términos pueden apuntar caminos discursivos diferentes: la introducción del término *necesidades educativas especiales*, por ejemplo, podría presentar un potencial de cambio en la construcción de la discapacidad como déficit individual, puesto que necesidades pueden referirse a las de la escuela. Por otro lado, añadir el verbo *presentar* trae un carácter de transitoriedad: él no tiene o porta, él presenta; lo que también podría indicar un camino diferente, una vez que dificultades en la escuela no necesariamente caracterizarían una discapacidad. Sin embargo, si hay necesidades educacionales especiales, hay necesidades educacionales *normales*, lo que no cuestiona la división dicotómica de lo normal y lo anormal. Así, se concluye que los discursos legales estudiados nombran las personas con discapacidad pautados en lo que dicen los términos médicos sobre la discapacidad, no desde las historias que cuentan las personas con discapacidad y como ellas.

Definiciones de la discapacidad como pérdida y falta

El decreto n°3.298, del 20 de diciembre de 1999 define por primera vez, en los textos aquí estudiados, lo que sería la discapacidad y quién ocuparía esa categoría, decreto modificado por el n° 5.296 de 2 de diciembre de 2004:

§ Se considera, para los efectos de este Decreto:

I – persona portadora de discapacidad, además de aquellas previstas en la Ley n°10.690, del 16 de junio de 2003, la que posee **limitación o incapacidad para el desempeño de actividad y se encuadra en las siguientes categorías⁶:**

a) Discapacidad física: **alteración completa o parcial de uno o más segmentos del cuerpo humano, acarreado el compromiso de la función física, presentándose bajo la forma de paraplejía, paraparesia, ostomía, amputación o ausencia de miembro, parálisis cerebral, nanismo, miembros con deformidad congénita o adquirida, excepto las deformaciones estéticas y las que no produzcan dificultades para el desarrollo de funciones;**

⁶ Los negritos son mi énfasis en tramos relevantes de los textos originales.

- b) Discapacidad auditiva: **pérdida bilateral, parcial o total**, de cuarenta y uno decibeles (dB) o más, contrastada por audiograma en las frecuencias de 500Hz, 1,000Hz, 2,000Hz, y 3,000Hz;
- c) Discapacidad visual: ceguera, en la cual **la acuidad visual es igual o menor** 00,5 en el mejor ojo, con la mejor corrección óptica;
- d) Discapacidad mental: **funcionamiento intelectual significativamente inferior a la media**, con manifestación antes de los dieciocho años y **limitaciones asociadas a las dos o más áreas de habilidades adaptativas...**

Los términos destacados definen las personas con discapacidad en sus definiciones de falta, pérdida y adaptabilidad, con especificaciones técnicas y médicas: cómo cada persona no alcanza la norma, física, sensorial o intelectualmente. Hay una norma que dota la base de tales definiciones, aun cuando no esté explicitada: cuando se habla en *función física; posibilidades auditivas; acuidades visual; funcionamiento intelectual significativamente inferior a la media*, la normalidad está expresa en la construcción de que esas condiciones deberían estar ahí, sin estarlo. La *media* enunciada ofrece la medida contra la cual la anormalidad debe posicionarse, incluso técnicamente. La definición ubica la discapacidad en la persona que la *porta* -las referencias a la sociedad aparecen como lo que falta a las personas para adaptarse a ella, como en la definición de la *persona portadora de discapacidad o con movilidad reducida*, en el Capítulo IX – III: *la que temporaria o permanentemente tenga limitada su capacidad de relacionarse con el medio ambiente y de utilizarlo*.

En el Plan Nacional de Educación, *las necesidades especiales en el campo del aprendizaje* son calificadas como originadas sea por discapacidades física, sensorial, mental o múltiple, sea de características como alta-habilidades, superdotación o talentos, o sea, *las necesidades especiales* tienen su origen y su causa en las discapacidades, en los deficientes; la escuela y el espacio designado para los deficientes no aparece.

La Resolución CNE/CEB n° 02/2001 trae una referencia al proceso educacional, pero ese término aparece como lo local (o el tiempo) en que las necesidades aparecen. Esa Resolución separa las dificultades escolares en dos categorías: las *no vinculadas a una causa orgánica específica* y las *relacionadas a condiciones, disfunciones, limitaciones o discapacidades* bien como a *dificultades de comunicación y señalización diferenciadas de los demás estudiantes*. Así, aunque ubique dificultades y problemas, cuando la discapacidad aparece, ella es la causa de las dificultades de ese segundo grupo. Incluso *comunicación y señalización diferenciadas* aparecen como limitaciones y dificultades de los *educandos*, y no del espacio escolar que impone sólo una lengua y una posibilidad de expresión.

El Parecer CNE/CEB 17/2001 sigue la misma argumentación al ubicar la *dificultad de adaptación escolar en las manifestaciones conductuales peculiares de síndromes y de cuadros psicológicos, neurológicos o psiquiátricos que ocasionan atrasos en el desarrollo, dificultades acentuadas de aprendizaje y prejuicio en el relacionamiento social*. Aun cuando inmediatamente presente la expresión *en interacción dinámica con factores socioambientales*, las necesidades educacionales especiales siguen siendo algo que los estudiantes presentan.

Ya el Decreto n°3.298, en su artículo 3°, considera la discapacidad como *toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica que genere incapacidad para el desempeño de actividad, dentro del padrón considerado normal para el ser humano*. Aquí, lo que cuenta no es el diagnóstico preciso, pero lo que falta para alcanzar el padrón establecido

por la normalidad: la falta, la anormalidad y la incapacidad aparecen explícitamente construidas en comparación con el padrón de humanidad. El verbo empleado *que genere* explicita la construcción de la discapacidad a partir del cuerpo como un dato natural y biológico, responsable por las dificultades en relación con el medio, físico o social. La norma y el *padrón considerado normal para el ser humano* aparecen como naturales, la discapacidad es lo que se desvía sin posibilidad de recuperación, *a pesar de nuevos tratamientos*, o sea, los intentos de cura.

El establecimiento como problema de las variaciones corporales, sensitivas y/o cognitivas permitió producciones de verdad sobre lo que es la discapacidad y quienes son las personas con discapacidad. A partir de ello, se abren caminos para procesos de normalización, exclusión, reclusión, inclusión o integración.

Espacio otro para estudiantes otros

Sobre la educación, la Constitución Federal de 1988 instituye:

Art. 206. La enseñanza será ministrada con base en los siguientes principios:

I – igualdad de condiciones para el acceso y permanencia en la escuela;

Art. 208. El deber del Estado con la educación será efectuado mediante la garantía de:

III – atendimento educacional especializado a los portadores de discapacidad, preferencialmente en la red regular de enseñanza;

V – acceso a los niveles más elevados de enseñanza, de investigación y de creación artística, según la capacidad de cada uno;

Con esto, el Estado postula la obligatoriedad y el derecho a la educación a todos. Para las personas con discapacidad, esa educación es calificada como *atendimento educacional especializado*: hay la inserción del término *atendimento*, diferentemente del de *educación*, usado en los otros tópicos. Marquazan (2009: 62) llama la atención al uso de *atendimento*, término médico incorporado a los discursos educativos para deficientes, lo que remite a una educación especializada en consonancia con los saberes médicos. Así, aunque la Constitución coloque como deber y responsabilidad del Estado el promover educación de calidad para todos, al usar la expresión *según la capacidad de cada uno*, atribuye el éxito y el fracaso del desempeño escolar en *capacidades* individuales, innatas, no construidas en la escuela.

Sobre el *preferencialmente en la red regular de enseñanza*, no hay especificaciones sobre ese *preferencialmente* y sus criterios, lo que abre espacio para la educación especial segregadora, pues este término establece sólo la prioridad en la red regular, no la garantiza. La posterior Ley n°7.853, de 24 de octubre de 1989 y la Ley de Directrices y Bases nos ayudan a construir un sentido a ese *preferencialmente* con las expresiones: *capaces de integrarse, aquellos que no pudieran alcanzar (...) en virtud de sus discapacidades*. Eso evidencia un espacio que se ha construido en la educación regular para los que a ella puedan adaptarse, para los que sean *capaces* de alcanzar los patrones preestablecidos de lo que es la educación y de lo que debe ser. Podemos reconstruir el discurso con *preferencialmente* y con *capaces de integrarse*: hay la posibilidad de la educación regular, siempre que las personas con discapacidades puedan integrarse a ella.

En la propuesta de la Ley de Directrices y Bases de una *terminalidad específica* para los que *no pudieran interactuar el nivel exigido en virtud de sus discapacidades*, hay la producción de la discapacidad como de la persona, siendo que los problemas del ambiente escolar son consecuencias de la discapacidad. Eso se repite en el Plan Nacional de Educación, en el cual la educación regular es recomendada, *salvando los casos de excepcionalidad en que las necesidades del educando exigen otras formas de atendimento*. Esas construcciones discursivas atribuyen los posibles problemas educativos a las discapacidades y atribuye la necesidad de adaptación a las personas con discapacidad.

El Plan Nacional de Educación muda el *atendimento educacional especializado* para el atendimento a las *necesidades educacionales especiales*. Aun no habiendo cambio en la construcción de la discapacidad, pues las necesidades son de *sus estudiantes*, en relación a la construcción del espacio educativo, el enfoque en el atendimento a las *necesidades educacionales especiales* y no en los *portadores de discapacidad* puede significar una atención a las cuestiones educativas y al modo como las necesidades educacionales ahí se forman.

La resolución CNE/CEB nº 2/2001 establece el compromiso de ofrecer *educación de calidad para todos*. Las *necesidades educacionales especiales* siguen siendo de los estudiantes, aunque pase a ser papel del sistema educativo el asegurar las *condiciones necesarias para una educación de calidad*, lo que responsabiliza la escuela.

La Ley 10.845 de 5 de marzo de 2004 establece la meta de la universalización del atendimento especializado, y define que él debe ser para los *educandos portadores de discapacidad cuya situación no permita la integración en aulas comunes de enseñanza regular*. Eso sigue el discurso de que son las *situaciones* de los estudiantes que *no permiten la integración*. Así como términos anteriores, produce la discapacidad y el origen de su incapacidad de integración en la persona.

Esa misma Ley elabora un discurso de que primero los estudiantes tienen *situaciones* que no permiten la integración para después afirmar que debe haber una garantía progresiva de inserción en las aulas comunes: *garantizar, progresivamente, la inserción de los educandos portadores de discapacidad en las aulas comunes de enseñanza regular*. Eso denota la necesidad de una normalización antes que una posible inclusión, lo que concuerda con Ferri (2006: 295) cuando afirma que las personas con discapacidad son inseridas en una estructura dada y se espera que se adapten y no que la estructura se adapte a ellas.

En el parecer CNE/CEB 17/2001 hay la propuesta de modificar la manera cómo las personas con discapacidad tendrán acceso al currículo, lo que responsabiliza la escuela a providenciar nuevas formas de acceso. Es la escuela que debe transformarse *por la singularidad*, con un *principio de la flexibilización para que el acceso al currículo sea adecuado a las condiciones de los discentes, respetando su caminar propio y favoreciendo su progreso escolar*. Reconocer que hay más de una manera de acceso al currículo es reconocer que hay más de una posibilidad de experiencia del mundo, que no es determinado (o no se agota) en la normalidad.

La inserción de esas diversas posibilidades en el espacio educativo se distancia de la discapacidad como algo que necesita cura y, por lo tanto, de normalización, para aproximarse del modelo social, en el cual debe haber una transformación social para albergar cuantas experiencias existan. Más adelante, el parecer *reconoce la diferencia y la necesidad de haber condiciones diferenciadas para el proceso educacional (...) no es el estudiante que se*

amolda o se adapta a la escuela, pero es ella que, consciente de su función, se coloca a la disposición del estudiante, tornándose un espacio inclusivo.

Esos tramos buscan introducir cambios en la propuesta educativa para que ella tenga *equidad*, que abarque *la diferencia* y que encuentre recursos para dar cuenta de todos y todas: para diferentes historias, diferentes condiciones. Más adelante, el texto habla sobre *identificar barreras que estén impidiendo o dificultando el proceso educativo en sus múltiples dimensiones*, lo que parece seguir a desplazar la discapacidad para más allá del estudiante. La crítica al modelo médico aparece en este texto que se define como contrario al *modelo clínico, tradicional y clasificador*, enfatizando que el enfoque deberá estar en el proceso educativo de cada estudiante.

Con sus variaciones e intentos, las leyes construyen un espacio educativo para las personas con discapacidad: diferente, especializado, cualificado, que implica, en algunos casos, espacios, tiempos y objetivos diferentes. Define, aun, una temporalidad diferente (Mutua & Smith, 2006: 123). El discurso educativo sobre la discapacidad y sus capacidades ofrece las premisas para la creación de espacios y tiempos propios, con objetivos, métodos y formación también propios, en el marco de las tecnologías correctivas y de la homogeneización.

La Ley 7.853 instituye la Educación Especial en el sistema educacional con tiempos y espacios propios, con la indicación de *currículos, etapas y exigencias de diplomación propios*. Eso especifica un espacio para aquellos que, aunque matriculados, no se encuadren en el *preferencialmente en la red regular de enseñanza*. Para esos, hay otro tipo de educación: una modalidad educativa con características propias, con la inserción de la rehabilitación en el espectro educativo. La LDB sigue con la definición de qué y de cómo es la educación especial, una *preferencialmente en la red regular*. Art. 58. § 2°. *El atendimento educacional será hecho en aulas, escuelas o servicios especializados, siempre que, en función de las condiciones específicas de los estudiantes, no sea posible su integración en las aulas comunes de enseñanza regular.*

El *preferencialmente en la red regular de enseñanza*, que en la Constitución y en la Ley n°8.069 del 13 de julio de 1990 se refería a la matrícula de los estudiantes en la red regular, es aquí transportada para que haya oferta de educación especial, en las modalidades de *aulas, escuelas o servicios especializados*. El espacio para la discapacidad se restringe más que en la Constitución: de la preferencia por la matrícula en la red regular, pasamos a la preferencia a la posibilidad de espacio de educación especial en la red regular, no más a los estudiantes matriculados, pero al espacio.

La definición de ese espacio es también producto de la definición de las personas designadas para ocuparlo: *si, en función de las condiciones específicas de los estudiantes, no es posible su integración en las aulas comunes de enseñanza regular*. Si esos estudiantes, por alguna condición específica suya, no son, por lo tanto, capaces de adecuarse e integrarse a las *aulas comunes*, es necesario un espacio diferenciado para su *atendimento*.

La educación especial, como espacio para *atendimento*, es definida, sobre todo, en función de las personas que la ocuparán. En el Plan Nacional de Educación, la directriz debe ser la *plena integración de esas personas en todas las áreas de la sociedad (...) siempre que posible junto a las demás personas en las escuelas "regulares"*, pero hay casos, tratados como *casos de excepcionalidad en que las necesidades del educando exigen otras formas de atendimento* (8.1.), en que otro espacio deber ser constituido.

Aun en el Plan, encontramos una justificación para la separación de los estudiantes que la educación regular no logra atender. Al separar los que tienen *dificultades comunes de aprendizajes de los que necesitan atendimento especial*, justifican la separación de esos últimos, porque los otros no pueden ser separados como *si precisaran de atendimento especial*. A los que realmente necesitan ser separados en el atendimento especial, es reservado un espacio fuera de los límites de la normalidad.

El Parecer CNE/CEB 17/2001 refuerza esa diferencia entre las *necesidades educacionales y las necesidades educacionales especiales*, aquí definidas como aquellas que exigen de la escuela una serie de recursos y apoyos de carácter más especializado. *Esa construcción repite la anterior de que existen dificultades comunes de aprendizaje* y que existen otras que demandan un espacio diferenciado. Pese mantener esa separación, en el parecer hay un énfasis en la adecuación de la escuela para *proporcionar al estudiante medio para el acceso al currículo*, lo que exige cambios para que todos tengan acceso al currículo: el enfoque sale del estudiante y recae sobre la escuela.

Aun en el Parecer, hay la repetición de que la directriz debe ser la matrícula en las escuelas regulares y *extraordinariamente y en carácter transitorio*, en aulas especiales, lo que evoca un momento previo de normalización, rehabilitación o cura, para una posterior, *siempre que posible*, matrícula en las escuelas regulares. Las *necesidades especiales*, en esa concepción, son nuevamente propias de los estudiantes y justifican o no atendimento en las aulas comunes. Las expresiones *extraordinariamente y en carácter transitorio* van en la misma dirección de la expresión *preferencialmente en la red regular*: hay algunas personas que no caben en este espacio. Esas dos expresiones marcan el *preferencialmente* con una temporalidad, con una suspensión: las matrículas en las aulas especiales son *transitorias y extraordinarias*.

Ese texto aun define el público destinado a las *escuelas especiales*: no son *salas especiales* en la escuela regular, pero *escuelas especiales* separadas. En la creación de las aulas especiales, hay el cuidado de juntar lo *extraordinariamente* con lo *transitorio*. En relación a las escuelas especiales, se mantienen lo *extraordinario*, pero ya no aparece lo *transitorio*. Hay una afirmación de la incapacidad de la escuela en promover las adaptaciones necesarias, pero la solución encontrada es el encaminamiento para escuelas especiales. La ausencia de lo *transitorio* aparta la perspectiva de posterior matrícula en la *red regular*, pues la escuela necesitaría de muchas adaptaciones: ¿cuánto la escuela tendría que apartarse de sus padrones? ¿Cuál medida de desvío ella acepta en sus fronteras?

Posibles cambios y alternativas

En el Parecer CNE/CEB 17/2001, la propuesta de educación inclusiva aparece en la definición de la Educación Especial como: *modalidad de la educación escolar, se organiza de modo a considerar una aproximación sucesiva de los presupuestos y de la práctica pedagógica social de la educación inclusiva*. Hay un cambio discursivo en el *preferencialmente en la red regular de enseñanza*, al presentar la *educación inclusiva* como horizonte para la educación especial, aun cuando el término *sucesiva* pueda significar largos e indefinidos espacios de tiempo. El Parecer no sólo presenta el concepto de educación inclusiva, sino lo confronta con un retrospectivo de lo que denomina *educación segregadora* y del *movimiento integración*, en los que la escuela permanece inalterada, cabiendo al estudiante adaptarse a ella. Aun coloca en la educación el desafío de *garantizar el acceso a los contenidos básicos (...) a todos los individuos*. Así, es la escuela que necesita encontrar alternativas pedagógicas no basadas en el modelo de normalidad como única educación posible.

Evoca, también, *derechos humanos* como fundamento para la inclusión de la educación especial en la educación regular, con la preocupación con una educación de calidad, en la cual todos puedan aprender juntos, *independientemente de su diferencia*. La *diferencia* no dice respecto solamente a la discapacidad, pero busca abarcar inúmeras posibilidades de estar en el mundo. El texto afirma la necesidad de cambiar el enfoque del estudiante para las condiciones que la escuela ofrece, cuestionando la normalidad, que aparece entre aspas. Argumenta que la escuela ya no debe buscar el origen de los problemas educativos en sus estudiantes, pero sí proveer respuestas adecuadas. Así, el Parecer es el primer documento (de los textos aquí estudiados) a definir la inclusión y a presentarla como alternativa para la *exclusión* que la educación segregadora perpetua. Hay un reconocimiento de la incapacidad de la escuela en la educación de las personas con discapacidad, perpetuando una *cultura de exclusión escolar*. Presenta como respuesta a la inclusión: una *reestructuración del sistema educacional*, para trabajar con todos los estudiantes, en un espacio en donde *la diversidad debe no sólo ser aceptada, sino deseada*. Aclara que la inclusión *no significa simplemente matricular todos los educandos con necesidades educacionales especiales en el aula común, ignorando sus necesidades específicas, pero significa dar al profesor y a la escuela el soporte necesario a su acción pedagógica*.

Esa enunciación es la que más se distancia de lo que viene siendo construido como discapacidad en las leyes trabajadas. Establece la necesidad de la escuela transformarse para que todas las personas ocupen ese espacio y ese tiempo. La construcción *no significa simplemente matricular todos* está de acuerdo con la discusión de crear nuevas formas de significar, a partir de la experiencias de las personas con discapacidad. Eso puede indicar una apertura para la desconstrucción de los padrones de normalidad por enfatizar que no hay una única manera de educación, ni sujetos homogéneos en el proceso educativo.

Conclusiones

Ese trabajo consideró que las leyes no son neutras, superiores a las disputas teóricas: ellas producen y circulan discursos de verdad: cada palabra elegida remite a algún significado de discapacidad antes elaborado. La elección por determinado término para nombrar las personas con discapacidad acompaña cambios teóricos, pero la discapacidad sigue ubicada en el individuo. El modelo social de la discapacidad, que la insiere en un conjunto de normas capacitistas, no alteró significativamente la legislación brasileña. Hubo un cambio en los nombres, sin cambiar el discurso de déficit individual, normalidad en relación a un padrón.

A la discapacidad construida en el marco del discurso médico, fue construido un espacio educativo diferenciado: la educación especial y su atendimento especializado. Ese espacio aparece definido, en las leyes, por las personas que van ocuparlo. La educación especial conjuga los saberes construidos sobre la discapacidad en un espacio que es más que educativo, es un espacio construido para albergar la discapacidad.

El lugar de la discapacidad como frontera de la normalidad permanece, lo que no quiere decir que él no haya sido modificado con las nuevas significaciones: los discursos no son fijos y la legislación presenta fisuras con propuestas de cambios no direccionados a las personas con discapacidad, sino a la estructura social. Sin embargo, no fue posible identificar un discurso continuo de ruptura o de continuidad en el *corpus* analizado, con más momentos de continuidad que de ruptura. Eso concuerda con lo que propone Danforth (2006) que la escuela asumió más el papel de adaptación, o rehabilitación –términos frecuente en la legislación– que de cuestionamiento de la sociedad que produce la

discapacidad para entonces afirmar la no-discapacidad. Así, la discapacidad, al mismo tiempo que desestabiliza nuestras certezas de cuerpos, padrones y medidas normales y deseables, es usada para reafirmarlas y no sacar el confort del lugar de la normalidad.

Referencias bibliográficas

- Brasil. (1988). *Constituição da República Federativa do Brasil*, promulgada em 05 de outubro de 1988.
- Brasil, Congreso Nacional. (2008). *Decreto Legislativo nº 186, de 2008*. Aprova o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova Iorque, em 30 de março de 2007.
- Brasil, Ministerio de Educación, Consejo Nacional de Educación. (2001). *Parecer CNE/CEB 17 de agosto de 2001*.
- Brasil, Ministerio de Educación, Consejo Nacional de Educación. (2001). *Resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de setembro de 2001*; Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica.
- Brasil, Ministerio de Educación, Consejo Nacional de Educación. (1994). *Portaria nº 1.793, de dezembro de 1994*.
- Brasil, Ministerio de Educación, Consejo Nacional de Educación. (2006). *Portaria MEC nº 1.010, de 10 de maio de 2006*.
- Brasil, Presidencia de la República. (1999). *Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999*. Regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências.
- Brasil, Presidencia de la República. *Decreto nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004*. Regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências.
- Brasil, Presidencia de la República. (2000). *Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005*. Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais-Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000.
- Brasil, Presidencia de la República. (2007). *Decreto Nº 6.949, de 25 de agosto de 2009*. Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007.
- Brasil, Presidencia de la República. (1989). *Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989*. Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - Corde, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas

peessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras providências.

Brasil, Presidencia de la República. (1990). *Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990*: Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências.

Brasil, Presidencia de la República. (1996). *Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996*. Estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional.

Brasil, Presidencia de la República. (2000). *Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000*. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências.

Brasil, Presidencia de la República. (2001). *Lei nº 10.172 de 09 de Janeiro de 2001*: Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências.

Brasil, Presidencia de la República. (2002). *Lei nº 10.436 de 24 de Abril de 2002*: Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências.

Brasil, Presidencia de la República. (2004). *Lei nº 10.845 de 05 de Março de 2004*: Institui o Programa de Complementação ao Atendimento Educacional Especializado às Pessoas Portadoras de Deficiência, e dá outras providências.

Caiado, K. R. M. (2009). Convenção Internacional sobre os direitos das pessoas com deficiências: destaques para o debate sobre a educação. *Revista Educação Especial*, 22(35), p. 329-338.

Clímaco, J. C. (2010). Discursos jurídicos e pedagógicos sobre a diferença na educação especial. Dissertação para Maestria en ciencias sociales con orientación en educación – Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Argentina. <http://hdl.handle.net/10469/2674>

Danforth, S. (2006). Learning from Our Historical Evasions: Disability Studies and Schooling in a Liberal Democracy. In: DANFORTH, S. & GABEL, S. (ed): *Vital Questions Facing Disability Studies in Education, from the series Disability Studies in Education*, vol. 02. New York: Peter Lang Publishing.

Davis, L. (2002). *Bending Over Backwards: Disability, Dismodernism and Other Difficult Positions*. London/New York: New York University Press.

Diniz, D. (2003a). Apresentação: diagnóstico pré-natal e aborto seletivo. *Série Anis*, v. 29, p. 1-18, Brasília.

Diniz, D. (2003b). Modelo social da deficiência: a crítica feminista. *Série Anis*, v. 28, p. 1-10, Brasília.

Diniz, D. (2007). *O que é deficiência*. São Paulo: Brasiliense

Diniz, D., Medeiros, M. M., Squinca, F. (2007b). Reflexões sobre a versão em Português da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. *Cadernos de Saúde Pública*. 23(10):2507- 2510, Rio de Janeiro.

- Diniz, D., Medeiros, M. E., Barbosa, L. (eds.). (2010) *Deficiência e Igualdade*. Brasília: Editora UnB.
- Fairclough, N. (2003). *Analysing discourse. Textual analysis for social research*. London: Routledge.
- Fairclough, N. (2001). *Discurso e mudança social*. Trad. Izabel Magalhães. Brasília: Universidade de Brasília.
- Freitas, C. R. (2012). A “Normalidade”: conceito de quantas faces? *Revista Educação Especial*, 25(44), p. 483-498.
- Ferri, B. A. (2006). Teaching to Trouble. In: DANFORTH, S. & GABEL, S. (ed): *Vital Questions Facing Disability Studies in Education, from the series Disability Studies in Education*, vol. 02. New York: Peter Lang Publishing.
- Foucault, M. (2008). *Defender la Sociedad – Curso no Collage de France (1975-1976)*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Garland-Thomson, R. (2006) Integrating Disability, transforming feminist theory. In: Davis, L. (ed): *The Disability Studies Reader - 2nd edition*. London/New York: Routledgs.
- Gesser, M., Nuernberg, A. H. (2014). Psicologia, Sexualidade e Deficiência: Novas Perspectivas em Direitos Humanos. *Psicologia: Ciência E Profissão*, 34(4),850-863.
- Gesser, M., NUuernberg, A. H., Toneli, M. J. F.(2012). A contribuição do modelo social da deficiência à psicologia social. *Psicologia Sociedade*, [S.l.], v.24, n.3, p.557 – 566.
- Gesser, M., Nuernberg, A. H., Toneli, M. J. F. (2014). Gender, sexuality, and experience of disability in women in southern Brazil. *Annual Review of Critical Psychology (Online)*, v. 11, p. 417-432.
- Linton, S. (2006). Reassigning meaning. In: Davis, L. (ed): *The Disability Studies Reader - 2nd edition*. London/New York: Routledgs.
- Lopes, S. A. (2014). Considerações sobre a terminologia Alunos com Necessidades Educacionais Especiais. *Revista Educação Especial*,27(50), p.737-750.
- Lunardi-Lazzarin, M. L., Hermes, S. T. (2015). Educação Especial, Educação Inclusiva e Pedagogia da Diversidade: Celebrar a diversidade! Exaltar a tolerância! Notabilizar o respeito! Proclamar a solidariedade!. *Revista Educação Especial (UFMS)*, v. 28, p. 531-544.
- Marquezan, R. (2009a). *O Deficiente no Discurso da Legislação*. Campinas: Papyrus.
- Marquezan, R. (2009b). A constituição do corpus de pesquisa. *Revista Educação Especial*, 22(33), p. 97-110.
- Mello, A. G. (2016). Deficiência, incapacidade e vulnerabilidade: do capacitismo ou a preeminência capacitista e biomédica do Comitê de Ética em Pesquisa da UFSC. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 21, p. 3265-3276.

- Mello, A. G., Nuernberg, A. H. (2012). Gênero e deficiência: interseções e perspectivas. *Revista Estudos Feministas*, Florianópolis, v.20, n.03, p.635 – 655, Setembro-Dezembro.
- Mutua, K., Smith, R. M. (2006). Disrupting normalcy and the practical concerns of classroom teachers. In: DANFORTH, S. & GABEL, S. (ed): *Vital Questions Facing Disability Studies in Education, from the series Disability Studies in Education*, vol. 02. New York: Peter Lang Publishing.
- Nuernberg, A. H. (2015). Os estudos sobre deficiência na educação. *Educação e sociedade*, v. 36, p. 555-558.
- Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (2007). Declaração de Salamanca e linhas de ação sobre necessidades educativas especiais. Brasília: CORDE, 1994.
- Pereira, E. L., Barbosa, L. (2016). Índice de Funcionalidade Brasileiro: percepções de profissionais e pessoas com deficiência no contexto da LC 142/2013. *Ciência & Saúde Coletiva* (Online), v. 21, p. 3017-3026.
- Kuhnen, R. T. (2017). A Concepção de Deficiência na Política de Educação Especial Brasileira (1973-2016). *Revista Brasileira de Educação Especial*, 23(3), p.329-344.
- Ramalho, V., Resende, V. M. (2011). *Análise de discurso (para a) crítica: o texto como material de pesquisa*. Campinas: Pontes.
- Resende, V. M., Ramalho, V. (2006). *Análise de Discurso Crítica*. São Paulo: Contexto.
- Rogers, R., Malancharuvil-Berkes, E., Mosley, M., Hui, D., Joseph, G. (2005). Critical Discourse Analysis in Education: A Review of the Literature. Em: *Review of Educational Research*, Vol. 75, No. 3, 365–416.
- Sasaki, R. K. (2002). Terminologia sobre deficiência na era da inclusão. *Revista Nacional de Reabilitação*, ano V, n. 24, pp. 6-9.
- Siqueira, M. G. S., Aguilera, F. (2015). Modelos e Diretrizes para uma Educação Inclusiva: Revisão de Literatura. *Revista Educação Especial*, 28(52), pp. 281-288.
- Silva, N. C., Carvalho, B. G. E. (2017). Compreendendo o Processo de Inclusão Escolar no Brasil na Perspectiva dos Professores: uma Revisão Integrativa. *Revista Brasileira de Educação Especial*, 23(2), pp. 293-308.
- United Nations, División para el desarrollo y la política social. (2007). Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

Artículos de Revisión: Reflexividades Polyphónicas

La diferencia convertida en discapacidad en los discursos jurídicos y pedagógicos brasileños: un análisis de las leyes de educación especial
Clímaco, J.

Vol. 3, Núm. 2, págs. 135-151 / ISSN: 0719-7438
<http://revista.celei.cl/index.php/PREI/index>

Cómo citar este trabajo

Clímaco, J. (2019). La diferencia convertida en discapacidad en los discursos jurídicos y pedagógicos brasileños: un análisis de las leyes de educación especial. *Polyphonia. Revista de Educación Inclusiva*, 3 (2), 135-151. Disponible en: <http://revista.celei.cl/index.php/PREI/article/view/145>

Perfil académico

Júlia Clímaco. Magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación FLACSO/Ar (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-sede Argentina). Afiliación institucional: doctorante del Programa de Pós-Graduação em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde del Instituto de Psicologia de la Universidade de Brasília y analista en ciencia y tecnología del Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), en la Coordenação do Programa de Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais, Brasil.